

Каліновський В.В.

Аспірант

Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК

**“РОСІЙСЬКИЙ АФОН” АРХІЄПІСКОПА ІНОКЕНТІЯ (БОРИСОВА):
ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ВІДНОВЛЕННЯ ХРИСТІЯНСЬКИХ ПАМ'ЯТОК КРИМУ**

Архієпископ Херсонсько-Таврійської єпархії Інокентій (у миру – Іван Олексійович Борисов), що займав кафедру в 1848–1857 рр., відомий як видатний святитель, церковний оратор і богослов. З його діяльністю також пов'язують відродження в Криму православних обителів. У рамках проекту, названого “Російський Афон”, були відновлені кілька середньовічних монастирів. Незважаючи на масштабність фігури ієрарха, за роки радянського панування його ім'я було практично забуте. Одним з перших в незалежній Україні роль Інокентія у розвитку історичного краєзнавства в Криму в ХІХ ст. висвітлив професор А.А. Непомнящий¹. Тим не менш, історія “Російського Афона” таїть безліч маловідомих аспектів, в тому числі того політичного значення, яке приділялося владою щодо цього проекту. Тому виявлені нами матеріали під час роботи з фондами Російської національної бібліотеки суттєво розширюють уявлення про цей задум преосвященного Інокентія.

Після свого призначення на Херсонсько-Таврійську кафедру владика Інокентій зробив об'їзд єпархії, оглянувши Кримські гори та руїни середньовічних церков, особливо тих, що шанувалися народом. Ідея відновлення святинь захопила його. Необхідно відзначити, що у преосвященного Інокентія вже був досвід відновлення монастирів. Під час перебування його єпископом Харківським були відтворені Охтирська та Святогорська обителі². Реалізація грандіозного задуму була неможлива без сприяння вищих кіл Російської імперії.

Важливі відомості про взаємодію архієпископа Інокентія з представниками влади були підготовлені М.М. Востоковим і опубліковані на сторінках журналу “Русская старина”³. Зокрема біограф наводив уривки з листування святителя з великим князем Костянтином Миколайовичем. З листа від 27 лютого 1852 р. стає відомо, що Інокентія тишив той факт, що кримські обителі, “незважаючи на їх небагатість і незначність”, привернули увагу представника найяснішої династії. Ієрарх повідомляв, що святині, хоч і повільно, але повстають з тисячолітніх руїн. Преосвящений доводив до відома Костянтина Миколайовича, що наприкінці 1851 р. ним було підготовлено подання в Св. Синод з проханням про височайший дозвіл на передачу з морського в єпархіальне відомство руїн Херсонесу та Інкерману, з метою влаштувати там чернечі кіновії. В Інкермані для реалізації цього задуму передбачалося використовувати два малих стародавніх храми, вирубаних у скелі, що вимагали тільки невеликого виправлення, а в Херсонесі – відновити в первісному вигляді церкву в якій імовірно відбулося хрещення Св. Володимира.

Про те, що питання про обителі постійно обговорювалося з імператорською родиною свідчить ще один лист великого князя Костянтина Миколайовича від 19 березня 1852 р.: “Дякую Вам щиро за досконалу для мене працю, якою постараюся скористатися, також за доставлену цікаву статтю про Успенську скелю і взагалі за повідомлені мені відомості <...> Старанно бажаю успіху кримським обителям і сподіваюся з часом відвідати їх для молитви, а не з простої цікавості. <...> Все, що Ви кажете про ставлення православ'я до мусульманства в Новоросійському краї, у вищій мірі для мене цікаво”⁴.

У несподіваному ракурсі відкривається проект створення “Російського Афона”, опрацьовуючи листування Інокентія, що зберігається у фондах відділу рукописів Російської національної бібліотеки. Зокрема стає зрозумілим те величезне політичне значення, яке приділялося ідеї архієпископа. Напри-

¹ *Непомнящий А.А.* Внесок служителів культу в розвиток історичного краєзнавства в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Релігійна традиція в духовному відродженні України: Мат-ли Всеукр. наук. конф / Полтавський пед. ун-т. – Полтава, 1992. – С. 116; *Непомнящий А.А.* Роль духовних осіб у розвитку історичного краєзнавства в Криму: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. // Український історичний журнал. – 2003. – № 4. – С. 123-133.

² *Маркевич А.И.* Несколько слов о деятельности в Тавриде Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического // Известия Таврической ученой архивной комиссии. – 1901. – № 31. – С. 34.

³ *Востоков Н.М.* Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, 1800–1857 // Русская старина. – 1878. – Т. 21. – С. 194-204; 547-572; 1878. – Т. 23. – С. 367-398; 1879. – Т. 24. – С. 651-708.

⁴ ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 37. – Л. 108.

клад, обер-прокурор Св. Синоду Д.А. Толстой 10 липня 1850 р. писав Інокентію: “Я твердо впевнений, що розпочата Вами справа буде незабаром мати самі благодіючі наслідки. Коли велична і багатовавікова будівля Християнства піддалася сильним зовнішнім нападам і коливання внутрішньому – Промисел вказав християнству велику безмежну Росію. Хто знає, що ще станеться на Сході, і чи втримається старовинний Афон? Новий – необхідний, і необхідно було вказати йому місце на південних горах Росії, щоб він світив одновірцям і східним, і західним”¹. Така думка, висловлена одним з головних чиновників імперії, вказує, що кримські обителі розглядалися як форпост християнства не лише в окремо взятому регіоні, але і як сполучна ланка між одновірцями в світі.

У листі до К.С. Сербіновича від 29 серпня 1849 р. Інокентій повідомляв: “Кримський Афон наш не залишається під спудом. З тиждень вже як отримане мною прохання від усього, можна сказати, Криму про відновлення тамтешніх св. місць. І тут [в Одесі] співчуття цій справі повне”². Архієпископ Херсонський і Таврійський вказував, що для успіху заходу залишається поговорити з князем М.С. Воронцовим. Також владику відзначив, що з фінансовим забезпеченням відновлення осель не повинно викликати проблем, тому що вже з'явилися перші жертводавці. Головними труднощами в реалізації своєї ідеї Інокентій бачив у пошуку людей, готових до пустинножителства. Вже через місяць, 29 вересня 1849 р., ієрарх писав про успішну зустріч з Новоросійським генерал-губернатором: “Був тут князь-намісник, я мав зручність докладно переговорити з ним про все, що потрібно для тутешнього краю. Він надав згоду на все йому запропоноване і обіцяв повне сприяння. Між іншим, йому дуже сподобався мій прожект кримський”³.

Ймовірно, що під “прожектом кримським” мається на увазі “Записка про відновлення стародавніх святих місць по горах кримських”. Говорячи про важливість цих заходів Інокентій вказував, що “цим були б підтримані, особливо в очах іновірців, честь віри християнської та самого уряду”, і – “збереглися б від кінцевого руйнування місця, з багатьох причин варті уваги всякої освіченої людини”. Інокентій сподівався, що його задум слугуватиме “на славу Богу, до користі Святої Церкви, для блага людства, до честі Монарха та імені Російського”⁴. Отже, ідеологічний момент займав у проекті архіпастиря домінуючі позиції.

У 1849 р. Інокентій повідомляв одному зі своїх адресатів: “Князь Воронцов чудово відповідав про наш Афон майбутній. Перехрестившись, підемо з ним і за ним у Св. Синод. Клопотань і турбот буде безліч з цією дитиною. Але що робити! Перенесемо в ім'я Господне!”⁵.

Найвищий дозвіл на відкриття обителів був отриманий, і 15 серпня 1850 р. відбулося урочисте відкриття скиту в Успенській скелі біля Бахчисараю. Після відкриття більшості обителів 16 червня 1853 р. М.С. Воронцов знову запевнив архієпископа Інокентія про готовність сприяти відновленню святинь: “Вибачте великодушно, що я так довго барився і так пізно відповідаю Вам на поважний лист Ваш від 5-го квітня, в якому Вам завгодно було привітати тоді мене й дружину зі світлим святом Воскресіння і повідомити мені багато втішного про устрій керованої Вами епархії, в одній частині якої – в Криму – Ви зважаєте до нового життя дорогоцінні пам'ятки стародавнього там християнства і влаштовуєте притулки ченців. <...> З мого боку Ви не можете сумніватися в співчутті моєму і бажанні бути Вам по можливості угодним і корисним”⁶.

Одним з головних пунктів проекту Інокентія було відкриття обителів на території Херсонесу. Херсонеська кіновія була створена 1851 р. з ініціативи архієпископа на місці ймовірного хрещення Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Пам'яткою цієї визначної події повинен був стати новий храм у візантійському стилі. На жаль, преосвященний помер 1857 р., не доживши до початку робіт. Освячення фундаменту нової церкви відбулося після його смерті, 23 серпня 1861 р. у присутності імператора, імператриці, великого князя Костянтина Миколайовича і свити⁷.

¹ Т ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 42. – Л. 386-387.

² *Востоков Н.М.* Иннокентий, архиепископ... – С. 682.

³ Там же. – С. 682-683.

⁴ *Иннокентий.* Записка о восстановлении древних святых мест по горам Крымским // Херсонские епархиальные ведомости: приб. – 1861. – Ч. 3. – С. 177-190.

⁵ *Востоков Н.М.* Иннокентий, архиепископ... – С. 684-685.

⁶ ОР РНБ. – Ф. 313. – Оп. 1. – Д. 37. – Л. 478-479.

⁷ *Мурзакевич Н.Н.* Херсонисская церковь Св. Василия (Владимира) // Записки Одесского общества истории и древностей. – 1863. – Т. 5. – Отд. 3. – С. 996-997.

Таким чином, проект архієпископа Інокентія мав значне політичне та ідеологічне підґрунтя. Він повинен був закріпити позиції імперії та державотворчої православної віри у регіоні, де на той момент переважало мусульманське населення. До того ж відновлення середньовічних обителі доводив стародавність православної традиції в Криму. Тому ця ідея знайшла підтримку в брата імператора великого князя Костянтина Миколайовича, який в листуванні з ієрархом постійно цікавився ходом робіт. Допомогав реалізації проекту “Російський Афон” і губернатор Новоросійського краю М.С. Воронцов. Найбільш сміливі думки щодо задуму преосвященного Інокентія висловлював обер-прокурор Св. Синоду Д.А. Толстой, який вважав що відновлені в Криму монастирі можуть стати центром православ’я в Причорноморському регіоні загалом.

Norbert Morawiec, dr.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

**HISTORIOGRAFIA SYNODALNA, HISTORIOGRAFIA OBERPROKURATORSKA, A
METAFORA SYNODALNOŚCI. Z BADAŃ NAD PRAWOSŁAWNĄ NAUKĄ
HISTORYCZNĄ OKRESU/USTROJU SYNODALNEGO¹**

**“Исповедую же с клятвою крайнего Судию духовные сея
Коллегии быти Самого Российского Монарха Государя Нашего Все-
милостивейшего.**

(fragment przysięgi nowo obranego członka Świętego Synodu)

I. Zastąpienie godności Patriarchy Moskwy i całej Rusi kolegialnym urzędem Świętego Synodu, kontrolowanego przez świeckiego ober prokuratora w znaczący sposób wpłynęło na egzystencję prawosławnej społeczności będącej pod władzą rosyjską. 200-letni okres trwania okresu synodalnego (1690/1700/1721–1917)², charakteryzował się niezwykle burzliwą intelektualną debatą dotyczącą skutków owej “cerkiewnej reformy” i “prawowiernością” jej głównych twórców: Piotra I (1689–1725) i Teofana Prokopowicza (1681–1736)³. Już w latach 20-tych XVIII stulecia krytycy ustroju synodalnego skłonni byli ukazywać bolączki instytucji cerkiewnej, jako skutek wprowadzenia – obcej dla bizantyjsko-ruskiej mentalności – protestanckiej “reformy”. W jej rezultacie – jak pisał Jerzy Fłorowski – duchowieństwo przekształciło się w – słabo wykształconą, niezdolną do wypełnienia duszpasterskiej misji – zamkniętą kastę, grupującą mentalnie rozdwojone duchowieństwo “białe” i “czarne”, oraz podporządkowaną władzy świeckiej, popadającą w zależność od tzw. “uczonych monachów” – hierarchię wyższą⁴. “Ta krytyka dotyczyła cerkiewnej oświaty, która pomimo wielu udanych reform niezdolna była do “warsztatowego” ukształtowania przyszłego duchowieństwa. Nie potrafiła także, na co

¹ Praca stanowi poszerzoną wersję rozprawy autora pt.: Między wiarą, polityką a naukową refleksją nad przeszłością. Oberprokuratorowska historiografia okresu synodalnego // W poszukiwaniu prawdy. Chrześcijańska Europa między wiarą a polityką / red. Urszula Cierniak. – Częstochowa 2010. – T. 1. – S. 231-240.

² Jak wyjaśniał Igor Smolicz początkową datą okresu synodalnego nie powinno stanowić powołanie Synodu (26 stycznia 1721), czy ustanowienie Stefana Jaworskiego administratorem (местоблюстителем) tronu patriarchalnego (1700). Okres ten – jego zdaniem – rozpoczyna się ze śmiercią ostatniego patriarchy Adriana (1690).

³ Dodać należy, że debata ta znacznie przyczyniła się do przywrócenia Patriarchatu w Rosji w obliczu bolszewickiej rewolty. Por. szerzej: Бычков С. Русская Церковь и императорская власть (Очерки по истории Православной Российской Церкви 1900–1917 годов). – М., 1998. – Т. 1.

⁴ Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской мысли // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / Под ред. Ю.П. Сенокосова. – М., 1995. – С. 284.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011